

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ У МОЛОДЕЖИ ЧУВСТВА ЛЮБВИ К СТРАНЕ

Majidova Saida Mirbasidovna

Преподаватель узбекского языка и литературы в военно-академическом лицее «Школа
Темурбека» СГБ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7193540>

***Аннотация.** В статье раскрывается значение художественной литературы в воспитании совершенного человека, что является одной из основных целей нашей национальной идеи в формировании чувства любви к Родине, ее роль в воспитании нации, а также высокий интеллект, крепкая вера и национальное воспитание молодого поколения, за которым будущее нашей страны, освещаются вопросы привития идентичности через художественную литературу.*

***Ключевые слова:** Литература, совершенный человек, национальное самосознание, национальное воспитание.*

THE ROLE OF ART LITERATURE IN FORMING YOUTH'S FEELING OF LOVE FOR THE COUNTRY

***Abstract.** The article reveals the importance of fiction in the education of a perfect person, which is one of the main goals of our national idea in the formation of a feeling of love for the Motherland, its role in the education of the nation, as well as high intelligence, strong faith and national education of the younger generation, behind which the future of our country, highlights the issues of instilling identity through fiction.*

***Key words:** Literature, perfect man, national identity, national education.*

ВВЕДЕНИЕ

Человечество появилось на свет и на протяжении всего своего исторического развития уделяло особое внимание воспитанию здоровых, всесторонне развитых и совершенных людей. Наш родной народ также серьезно занимался вопросом зрелости поколений. В этом плане у узбекского народа есть уникальные, прекрасные традиции, прошедшие проверку многолетним историческим опытом.

Зрелая национальная духовность нашего народа в плане образования есть всегда была и останется составной частью общечеловеческих ценностей. Одной из основных целей реформ, проводимых сегодня в нашей стране, является дальнейшее повышение знаний и духовности молодежи, создание достаточных условий для того, чтобы она имела здоровое мировоззрение как умственно, так и физически. Особенно в последние годы очень эффективно положительное использование впечатляющей силы художественной литературы для формирования мировоззрения молодежи.

Как сказал герой Узбекистана Азод Шарофиддинов: «Меня всегда удивляет одно, когда четыре человека собираются вместе, мы сталкиваемся с грустью воспитания детей, с болью превращения их в людей. Эй братья, самый простой, дешевый, самый действенный способ сделать это прямо рядом с вами: научите ребенка читать книги, а в душе его художественную литературу. Прививайте добро и любовь, регулярно дарите своим детям три-четыре сумы книг! Ведь можно ли найти на свете учителя умнее книги? Ведь нет ничего, чего бы не было в книгах! Суммарная сила, делающая человека личностью, написана в книгах силы, мудрости, красоты, ума и нравов: «Вот я!» Как вы думаете,

возможно ли быть человеком, не пользуясь этим великим благом и бесценным богатством?!"

С прошлых веков художественная литература воспитывала людей, особенно молодое поколение, в духе человеколюбия, любви к Родине, правдивости и честности, трудолюбия, вежливости и смирения.

Самостоятельное мышление и креативность обогащают качества, отражающиеся в образе всесторонне развитого человека. Ведь эти два качества признаются главными критериями положительного результата деятельности, организованной на определенном этапе общественного развития.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Только человек, ценимый человечеством на протяжении столетий, приобретший положительное содержание, способный признать идеи, видения и теории ведущими принципами в организации практической деятельности, способный добиться того, чтобы его мысли, цели и действия были свободны от отрицательных характеристик может подняться до уровня совершенства.

Независимость подарила нам счастье изучать шедевры нашего богатого духовного наследия прошлого в реальном, научном смысле.

Художественная литература побуждает людей достигать уровня совершенства, сначала проявляя в себе хорошее поведение, не отделяясь от людей, а затем призывая других к честности, доброте, добру и справедливости.

Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов в своем фундаментальном труде в области духовности «Высокая Духовность – Несокрушимая Сила» затронул тему художественной литературы: «Есть еще один мощный инструмент для познания человека и его духовного мира, и это искусство слова и вымысла. Недаром литература определяется как гуманитарная наука, а поэты и писатели определяются как инженеры человеческого духа» [1].

Художественная литература является средством формирования человеческой духовности и веры. Потому что лучшие и самые прекрасные качества той или иной нации отражаются в героях художественных произведений. Причем положительные качества нации не просто упоминаются, а отражаются так, что это затрагивает чувства человека и вызывает у него безразличие. Художественная литература человечна воздействует на его мышление через его сердце и служит для того, чтобы вобрать в свою природу то, что он понимает своим умом. То есть, поскольку литература имеет ряд преимуществ в формировании черт характера человека, в определении его эмоционального строя, она также оказывает большое влияние на формирование эстетического воспитания человека.

В процессе чтения текстов, созданных разными авторами в разные эпохи, у человека появляется чувство гордости и гордости, в юности он начинает смотреть на то или иное жизненное событие со своей точки зрения, поддерживает что-то и отрицает то, что если он хочет быть похожим на одного литературного героя, то ненавидит другого. Поэтому художественная литература считается искусством слова и духа в эстетическом воспитании человека.

Образцы художественной литературы, способные достичь высочайших высот, выражают мысли, переживания, мечты и надежды, волнующие и волнующие человечество. Поскольку философско-этические и эстетические идеи художественной литературы

являются основой и фундаментом идеологии национальной независимости, ее исследование является актуальной задачей. Вот почему сегодня изучение философских, нравственно-эстетических аспектов художественной литературы является одной из актуальных проблем приобщения науки, образования, духовной и социальной сфер. Человек познает духовный мир с помощью своих чувств, ментального восприятия и свободы воли. Формирование и воспитание личных чувств, привитие любви к прекрасному стало сегодня актуальной проблемой. [2]

Наш исторический опыт показывает, что свое место на мировой политической арене может иметь только нация, имеющая четкую цель и вооруженная надежной идеей. Потому что:

Во-первых, художественная литература — это художественный и духовный корень нашей национальной идеи. В независимом Узбекистане художественная литература может служить одним из основных инструментов развития Родины, национального мира, благосостояния народа, взаимного сотрудничества и воспитания подрастающего поколения;

Во-вторых, познание и восприятие красоты в художественной литературе повышает художественно-эстетическое мышление человека. Изучение, оценка и показ образцовых сторон литературных проявлений художественной литературы занимают особое место в формировании личности современной эпохи как совершенного человека;

В-третьих, художественная литература служит для достижения высокого уровня совершенства, то есть для того, чтобы стать совершенным человеком, не отделяя нас от людей, охватывая совершенное образование не только физического, но и внутреннего душевного и духовного мира человека.

ВЫВОД

В заключение можно отметить, что художественная литература, по своей сути побуждающая к творчеству, проникнутая духом доброты, человечности, патриотизма, добра, играет важную роль в формировании таких прекрасных качеств у людей современности.

Наше художественное наследие, которое тысячелетиями создавалось на нашей Родине, дает представление и понимание о высоком потенциале, силе, творческих традициях нашего народа, славной истории нашей Родины. Каждый человек, живущий на этой святой земле, испытывает гордость в своем сердце. Одна из главных задач национальной идеологии - реализовать идентичность в мышлении наших соотечественников, в исторической памяти.

Поскольку она состоит из верности, сохранения наших священных ценностей, развития патриотизма, то несомненно, что художественное наследие и его идеи являются одним из важных факторов формирования патриотизма у нашей молодежи, поэтому бессмертным остается художественно - наше литературное наследие. одно из важнейших средств идеологического воспитания.

REFERENCES

1. Каримов И.А. Высокая духовность – непобедимая сила. Т.: Духовность, 2009.
2. Хусанов Б.Э. Проявление красоты в личных и общественных отношениях
3. Особенности. кандидат философских наук, дис. Абстрактный. - Ташкент, 2002. 4 с.
4. Bayeshanov Abdulla. YOSHLARNI MILLIY G'UYA RUHIDA TARBIYALASHDA BADIY ADABIYOTNING O'RNI. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences